

The Protection of Informational Privacy in Light of Technological Development: Challenges and Obstacles in Criminal Legislation

حماية الخصوصية المعلوماتية في ظل التطور التكنولوجي: التحديات والمعوقات في التشريع الجنائي

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	The Reality of Cybersecurity in Light of the Growing Uses of Artificial Intelligence واقع الأمن السيبراني في ظل تنامي استعمالات الذكاء الاصطناعي
Organizing Institution	University of Mila جامعة ميله
Conference Date	24 November 2025
Location	Mila, Algeria

Abstract

This study examines cyberbullying in Algeria, with a focus on Law 20-05 as the legal framework to combat this crime. The research aims to analyze the conceptual framework of cyberbullying, providing a comprehensive review of the legislative and technical mechanisms outlined in Law 20-05. It focuses on evaluating the effectiveness of these mechanisms in addressing cyberbullying and protecting individuals in the digital space. Through the analysis of preventive and procedural legislation, the study seeks to offer insight into how these mechanisms can contribute to enhancing cybersecurity and ensuring justice for the victims.

This study provides a comprehensive view of the challenges faced in the implementation of Law 20-05 in combating cyberbullying.

Keywords:

cyberbullying, cybersecurity, Law 20-05, legislative mechanisms, technical mechanisms, victim protection.

الملخص

تستعرض هذه الدراسة جريمة التنمر الإلكتروني في الجزائر، مع التركيز على القانون 05-20 كإطار قانوني لمكافحة هذه الجريمة، تحدف الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي لجريمة التنمر الإلكتروني، وتقديم استعراض شامل للآليات التشريعية والتقنية التي نص عليها القانون 20-05، كما تركز الدراسة على تقييم فعالية هذه الآليات في مواجهة التنمر الإلكتروني وحماية الأفراد في الفضاء الرقمي، من خلال تحليل التشريعات والآليات الوقائية والإجرائية، تسعى الدراسة إلى تقديم تصور حول كيف يمكن لهذه الآليات أن تساهم في تعزيز الأمن السيبراني وضمان العدالة للضحايا.

تقدم هذه الدراسة رؤية شاملة للتحديات التي تواجه تطبيق القانون 05-20 في مكافحة التنمر الإلكتروني.

الكلمات المفتاحية:

التنمر الإلكتروني، الأمن السيبراني، القانون 05-20، الآليات التشريعية، الآليات التقنية، حماية الضحايا.